

BO‘LAJAK LOGOPEDLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA OTA-ONALAR VA TA’LIM MUASSASALARI HAMKORLIGINING AHAMIYATI

Omarova Zeviniso Kasimovna

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti “Psixologiya va sotsiologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056559>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada bo‘lajak logopedlarning kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonida ota-onalar va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Tadqiqotda maktabgacha ta’lim tizimida, xususan nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan olib boriladigan tarbiyaviy va korreksion-pedagogik faoliyatda ota-onalarning faol ishtiroki logoped kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida tahlil etilgan. Tadqiqot natijalari bo‘lajak logopedlarni tayyorlash jarayonida ota-onalar va ta’lim muassasalari hamkorligini tizimli tashkil etish, tarbiyaviy va korreksion faoliyatni real pedagogik vaziyatlar asosida amalga oshirish orqali ta’lim samaradorligini oshirish imkonini berishini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** bo‘lajak logoped, kasbiy kompetentlik, kompetentli yondashuv, ota-onalar bilan hamkorlik, maktabgacha ta’lim, korreksion-pedagogik faoliyat, innovatsion yondashuvlar.*

Hozirgi kunda oliy ta’lim muassasalarida ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish va amalga oshirish sifatini oshirish, shuningdek, jahon talablari darajasida raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta’lim tizimida tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etishda ota-onalar va ta’lim muassasalari o‘rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, zamonaviy pedagogik va innovatsion yondashuvlarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Bugungi kunda pedagogik ta’lim oldiga ota-onalar bilan samarali muloqot o‘rnatish, tarbiyaviy jarayonni oilaviy muhit bilan uyg‘unlashtirish, shuningdek, tarbiyaviy ishlarni innovatsion usullar asosida tashkil eta oladigan malakali mutaxassislarni tayyorlash vazifasi qo‘yilmoqda. Chunki ko‘p tarmoqli ixtisoslashtirilgan davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida, xususan nutqida nuqsoni bo‘lgan tarbiyalanuvchilar bilan ishlash jarayonida ota-onalarning faol ishtiroki muhim ahamiyatga ega.

Tarbiyaviy jarayonda bolalarning individual va fiziologik xususiyatlarini hisobga olish, ularning nutqiy rivojlanishidagi muammolarni bartaraf etishda ota-onalar bilan hamkorlikda korreksion ishlarni olib borish, uy va ta’lim muassasasi o‘rtasida uzviy aloqani ta’minlash innovatsion yondashuvlarning asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Bunda tarbiyachilar va mutaxassislar tomonidan ota-onalar uchun treninglar, seminarlar, maslahat mashg‘ulotlari, raqamli platformalar orqali axborot almashish kabi zamonaviy usullardan foydalanish muhim sanaladi. Shu bilan birga, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyaviy mashg‘ulotlarni tahlil qilish jarayonida faqat baholash bilan cheklanib qolmasdan, mashg‘ulotlarni ota-onalar ishtirokida loyihalash, tarbiyaviy vaziyatlarni oilaviy muhit bilan bog‘lash, mazmun va

metodlarni uyg'unlashtirishga e'tibor qaratilishi lozim. Bu esa ota-onalar va ta'lim muassasalari hamkorligida tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion yo'llarini keng joriy etishga xizmat qiladi.

Mavzuga doir ilmiy ishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ota-onalar va ta'lim muassasalari hamkorligida tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etish jarayonida kompetentli yondashuvga tayangan holda faoliyatni loyihalashtirish metodikasini takomillashtirish muhim nazariy asos hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimida, jumladan nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan olib boriladigan tarbiyaviy va korreksion ishlarni tashkil etishda pedagoglar va ota-onalarning kompetentligini rivojlantirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

V.I.Baydenko fikricha, “kompetentli yondashuv inson amaliyotidagi bilim va harakatlar o'rtasida mavjud bo'lgan munosabatlar sohasi hisoblanadi”. Ushbu yondashuv ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga faol jalb etish, ularning nazariy bilimlarini amaliy tarbiyaviy faoliyat bilan uyg'unlashtirishda muhim ahamiyatga ega. I.A.Zimnyaya kompetentli yondashuvni ta'limning natijaviy-maqсадli yo'naltirilganligini belgilovchi, tizimli va fanlararo hodisa sifatida talqin etadi. Olimning ta'kidlashicha, kompetentli yondashuv shaxsiy va faoliyatga yo'naltirilgan jihatlarni o'zida mujassam etib, amaliy, pragmatik hamda gumanitar yo'nalishga ega. Bu esa ota-onalar va ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash, tarbiyaviy vaziyatlarni real hayot bilan bog'lash imkonini yaratadi. N.A.Muslimov “kompetensiya” va “kompetentlik” tushunchalarining etimologik tahliliga to'xtalib, kompetensiyani - bilim, malaka va shaxsiy sifatlarni muayyan sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun qo'llay olish sifatida izohlaydi. Kompetentlik esa shaxsning olgan bilim, ko'nikma va malakalarini hamda shakllangan shaxsiy fazilatlarini amaliy faoliyatda samarali qo'llay olish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Olimning fikricha, “kompetensiya qobiliyat demakdir, biroq u bilim, ko'nikma, mahorat va qobiliyatni ifodalashga xizmat qiladi”.

Mazkur ilmiy yondashuvlar asosida shuni xulosa qilish mumkinki, ota-onalar va ta'lim muassasalari hamkorligida tarbiyaviy faoliyatni innovatsion yo'llar orqali tashkil etishda barcha ishtirokchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish, tarbiyaviy faoliyatni oldindan loyihalashtirish va real pedagogik vaziyatlar asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi vaqtda kasbiy hamkorlikning yangi, samarali shakllarini amalga oshirishga qodir rivojlangan, malakali o'qituvchiga ehtiyoj juda yuqori. Bo'lajak o'qituvchini tayyorlash muammosi ko'plab tadqiqotchilarning N.V.Kuzmina, V.A.Slastenina, N.M.Yakovleva va boshqalar) e'tiborini tortadi. Ularning fikriga ko'ra, pedagogik jarayonning yetakchi vazifalaridan biri bu talaba shaxsini maktab o'quvchilarini o'qitish va tarbiyalash bilan bog'liq turli xil muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan professional o'qituvchiga aylantirishdir. Shu bilan birga, mavjud kasbiy pedagogik ta'lim tizimi zamonaviy jamiyat mezonlari va yehtiyojlariga yetarli darajada mos emasligi ta'kidlanadi.

Ilmiy-pedagogik faoliyatning nazariy tahlili va umumlashtirilgan tajribasi shuni ko'rsatadiki, pedagogik mutaxassisliklar bitiruvchilarining salmoqli qismi kasbiy pozitsiyasi va yo'nalishining beqarorligi, o'quv jarayoni samaradorligini ta'minlovchi umumiy pedagogik bilim va ko'nikmalarning yetarli darajada yemasligi bilan ajralib turadi. Talabalarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligi yetarli darajada samarali emasligining sub'ektiv omili sifatida talabalarning yarmidan ko'pi mustaqil bilim faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega emas. Ta'limni modernizatsiya qilishning zamonaviy sharoitida logoped nogiron bolalar bilan tuzatish-pedagogik faoliyatda muhim rol o'ynaydi va bu logopeddan, birinchi navbatda, samaradorlikka hissa qo'shadigan kasbiy kompetensiyaga ega bo'lishi

zarurligini taqozo yetadi. L.S.Volkovaning fikriga ko‘ra, “logoped umumiy nazariy va maxsus kasbiy bilimlar tizimiga ega bo‘lishi, ularning umumiyliigi va kengligi uning nutqida nuqsoni bo‘lgan bolaning g‘ayritabiiy rivojlanishning tipologiyasi va tuzilishi, nutq yetishmovchiligining oldini olish va bartaraf etish usullari, usullari haqida g‘oyalarini shakllantiruvchi psixologik pedagogik ta‘siridir”. Logoped nutq buzilishlarini aniqlay olishi, ularni bartaraf etish va tuzatish texnikasi va usullarini, nutqi buzilgan bolalarni maktabgacha va maktab yoshida ona tiliga o‘rgatishning maxsus usullarini bilishi, nutq kamchiligi bo‘lgan bolalarning psixologiyasini yaxshi bilish, ularni korreksion ishlarni usullarni qo‘llash, profilaktika ishlarni olib borishi kerak. Bo‘lajak logopedlarni korreksion ishlarni loyihalashtirishga o‘rgatish malakasi “shaxsning” integratsiyalashish “qobiliyati” sifatida namoyon bo‘lib, logopedning mehnati, polisub‘ektiv, polimotivlashtirilgan, butun ruhiy reallikdir. Bo‘lajak logopedlarni korreksion ishlarni loyihalashtirishga o‘rgatish metodikasini takomillashtirish pedagogik faoliyat, pedagogik muloqot, logoped amalga oshiriladigan, nutqida nuqsoni bo‘lgan tarbiyalanuvchilar bilan korreksion-pedagogik ish olib borish va samarali natijalarga erishiladigan o‘qituvchi mehnati kasbiy vakolatli hisoblanadi.

Hozirgi vaqtda ta‘lim tizimida ota-onalar, pedagoglar va mutaxassislar o‘rtasida kasbiy hamkorlikning yangi va samarali shakllarini amalga oshirishga qodir bo‘lgan malakali o‘qituvchilarga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, maktabgacha va maxsus ta‘lim muassasalarida tarbiyaviy faoliyatni samarali tashkil etishda pedagogning kasbiy tayyorgarligi bilan bir qatorda, ota-onalar bilan hamkorlikni yo‘lga qo‘ya olish kompetensiyasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo‘lajak o‘qituvchini tayyorlash muammosi ko‘plab tadqiqotchilar (N.V.Kuzmina, V.A.Slastenina, N.M.Yakovleva va boshqalar) tomonidan chuqur o‘rganilgan. Olimlarning fikriga ko‘ra, pedagogik jarayonning yetakchi vazifalaridan biri — talabani maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarni o‘qitish hamda tarbiyalash jarayonida yuzaga keladigan muammolarni, jumladan, ota-onalar bilan hamkorlikda hal qila oladigan professional mutaxassis sifatida shakllantirishdan iboratdir. Shu bilan birga, mavjud kasbiy-pedagogik ta‘lim tizimi zamonaviy jamiyat talablari va oilaning ta‘lim-tarbiya jarayonidagi roliga yetarli darajada mos emasligi ham ta‘kidlanadi.

Ilmiy-pedagogik faoliyatning nazariy tahlili va umumlashtirilgan tajriba shuni ko‘rsatadiki, pedagogik mutaxassisliklar bitiruvchilarining salmoqli qismi kasbiy pozitsiyaning beqarorligi, tarbiyaviy jarayon samaradorligini ta‘minlovchi umumiy pedagogik bilim va ko‘nikmalarning yetarli emasligi bilan ajralib turadi. Bu holat, ayniqsa, ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyaviy ishlarni rejalashtirish va amalga oshirish jarayonida yaqqol namoyon bo‘ladi. Sub‘ektiv omillardan biri sifatida talabalarning aksariyat qismi mustaqil bilim olish va oilaviy muhit bilan bog‘liq pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish ko‘nikmalariga yetarlicha ega emasligi qayd etiladi.

Ta‘limni modernizatsiya qilishning zamonaviy sharoitida logoped nutqida nuqsoni bo‘lgan bolalar bilan olib boriladigan tuzatish-pedagogik va tarbiyaviy faoliyatda muhim o‘rin tutadi. Bu esa logopeddan nafaqat maxsus bilim va ko‘nikmalarni, balki ota-onalar bilan hamkorlikda korreksion-tarbiyaviy ishlarni samarali tashkil etish kompetensiyasini ham talab etadi. L.S. Volkova ta‘kidlaganidek, logoped umumiy nazariy va maxsus kasbiy bilimlar tizimiga ega bo‘lishi, nutqida nuqsoni bo‘lgan bolaning rivojlanish xususiyatlarini, nutq yetishmovchiligini oldini olish va bartaraf etish usullarini puxta bilishi lozim. Ushbu bilimlar ota-onalar bilan hamkorlikda olib borilgan pedagogik ta‘sir orqali yanada samarali natija beradi.

Logoped nutq buzilishlarini aniqlash, ularning kelib chiqish sabablari va rivojlanish mexanizmlarini chuqur tahlil qilish, shuningdek, har bir bolaning individual psixofiziologik xususiyatlarini inobatga olgan holda tuzatish texnologiya va usullarini qo'llay olishi zarur. Nutqi buzilgan bolalar bilan olib boriladigan korreksion-pedagogik faoliyat nafaqat maxsus mashg'ulotlar bilan cheklanib qolmasdan, balki ularni maktabgacha va maktab ta'limiga har tomonlama tayyorlashni ham o'z ichiga oladi. Bu jarayonda bolaning nutqiy rivojlanishi bilan bir qatorda uning ijtimoiy moslashuvi, muloqotga kirishish qobiliyati va mustaqil faoliyat ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, logoped tomonidan ota-onalarni pedagogik jarayonga faol jalb etish korreksion ishlarning samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Ota-onalar nutqida nuqsoni bo'lgan bolaning eng yaqin ijtimoiy muhiti sifatida korreksion mashqlarni uy sharoitida muntazam va izchil bajarilishini ta'minlaydi. Logoped ota-onalarga bolaga mo'ljallangan individual korreksion mashqlar majmuasini tushuntirib berishi, ularni bajarish texnikasi, ketma-ketligi va davomiyligi bo'yicha amaliy tavsiyalar berishi lozim. Bu esa oilaviy sharoitda olib boriladigan mashg'ulotlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, nutq buzilishlarining oldini olishga qaratilgan profilaktik ishlarni tashkil etish ham logoped faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. Profilaktik ishlar ota-onalarning pedagogik va psixologik savodxonligini oshirish, nutq rivojlanishida uchraydigan muammolarni erta aniqlash hamda ularning oldini olishga qaratilgan maslahatlar, treninglar va seminarlar orqali amalga oshiriladi. Ota-onalar bilan muntazam ravishda olib boriladigan tushuntirish va maslahat ishlari bolalarning nutqiy rivojlanishidagi salbiy omillarni kamaytirishga yordam beradi. Mazkur jarayonda ota-onalar bilan tizimli va uzviy hamkorlikni yo'lga qo'yish tarbiyaviy faoliyatning muhim innovatsion yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Hamkorlikning bunday shakli ta'lim muassasasi va oila o'rtasida yagona pedagogik makon yaratishga, korreksion va tarbiyaviy ishlarning uzluksizligini ta'minlashga imkon beradi. Natijada logoped, pedagog va ota-onalarning birgalikdagi faoliyati nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarning to'laqonli rivojlanishi va muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuviga xizmat qiladi.

Xulosa shuki, bo'lajak logopedlarni korreksion ishlarni loyihalashtirishga o'rgatish malakasi shaxsning integrativ qobiliyati sifatida namoyon bo'lib, u logoped mehnatining polisub'ektiv va polimotivatsiyalashgan xususiyatini aks ettiradi. Ushbu qobiliyat ta'lim muassasasi va oila o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni ta'minlash, tarbiyaviy va korreksion faoliyatni bir butun tizim sifatida tashkil etishga xizmat qiladi. Shu bois, bo'lajak logopedlarni tayyorlash jarayonida ota-onalar va ta'lim muassasalari hamkorligida tarbiyaviy faoliyatni loyihalashtirish, pedagogik muloqot va innovatsion yondashuvlarni qo'llashga alohida e'tibor qaratish ularning kasbiy kompetentligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Maxsus va inklyuziv ta'lim xalqaro va milliy tajribalar. Uslubiy qo'llanma . Toshkent. Chashma Print. 2011.
2. D.A.Nurkeldiyeva, M.U.Hamidova . Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar diagnostikasi. Toshkent. 2016.
3. Банч Гарри Оуэн. Поддержка учеников с нарушением интеллекта в условиях обычного класса: Пособие для учителей. 2-е изд. / Пер. с англ. С.Ю. Котова. М., 2008.
4. Митчелл Дэвид. Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного образования. М.: Перспектива, 2011.

5. **Abdullaeva B.S.** *O'quvchilarda o'quv motivatsiyasini shakllantirishning pedagogik asoslari.* – Toshkent: **TDPU nashriyoti**, 2021. – **196 bet.**
6. **Yo'ldoshev J.G'., Usmonov S.A.** *Zamonaviy pedagogik texnologiyalar.* – Toshkent: **O'qituvchi**, 2019. – **320 bet.**
7. **Sayidahmedov N.S.** *Pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar.* – Toshkent: **Fan va texnologiya**, 2020. – **280 bet.**
8. **Tolipov O'., Usmonboyeva M.** *Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot.* – Toshkent: **Fan**, 2018. – **304 bet.**
9. Khudaybergenova Malika Oybekovna. (2025). IMPROVING THE QUALITY OF MUSIC LESSONS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCES: ANALYSIS OF FINNISH AND ESTONIAN EDUCATION SYSTEMS. *Towards a New Economy, Pedagogy and Technology*, 1(3), 104–112.
10. XUDAYBERGENOVA, M. (2024). O 'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIDA MUSIQA O 'QITISHNING SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA TAVSIFI. *News of the NUUz*, 1(1.9. 1), 223-225.
11. Юлдошев, У. Ю. (2017). Эксклюзивные свойства педагогической технологии в преподавании музыки. *Молодой ученый*, (22), 207-209.
12. Yuldoshev, U. (2018). Problems of Choosing Methods and Technologies in Musical Pedagogics. *Eastern European Scientific Journal*, (2).
13. Yuldoshev, U. Y. (2021). PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL APPROACHES TO THE PROFESSIONAL PREPARATION OF THE FUTURE MUSIC TEACHER. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 2(10), 56-61.
14. Юлдошев, У. Ю. (2020). РОЛЬ АРТИКУЛЯЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЕ МАКОМА. In *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ* (pp. 87-89).
15. Юлдошев, У. Ю. (2019). Мусика уқитувчиси мутахассислигининг замонавий модели ва профессиограммаси. *Современное образование (Узбекистан)*, (9 (82)), 47-53.
16. Ro'zimurodov, I. (2024). *Madaniyatga e'tibor–millatga e'tibor.* Nordic_Press, 2(0002).
17. Azamatugli, R. I., & Panjie, K. (2022). Traditional and Modern Methods of Teaching Apartment Performance. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(4), 56-60.
18. Ro'zimurodov, I. (2024). IMPROVEMENT OF MUSICAL PERFORMANCE COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS. Nordic_Press, 1(0001).
19. Khalilov, T. (2025, May). PEDAGOGICAL STRATEGIES FOR FOSTERING STUDENTS'MORAL DEVELOPMENT THROUGH NATIONAL MUSIC. In *International Conference on Adaptive Learning Technologies* (Vol. 17, pp. 44-47).
20. Екжанова Е.А., Е.В. Резникова. *Основы интегрированного обучения: Пособие для вузов.* М.: Дрофа, 2008.